

Uwagi o rozmieszczeniu *Talavera petrensis* (C.L. KOCH, 1837) (Araneae: Salticidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3757881>

ROBERT ROZWALKA¹ , MAŁGORZATA SYKAŁA³

¹Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Polska, e-mail: arachnologia@wp.pl

²Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl

³ul. Jana III Sobieskiego 12, 59-600, Lwówek Śląski, Polska, e-mail: calpin@wp.pl

ABSTRACT. Remarks on the distribution of *Talavera petrensis* (C.L. KOCH, 1837) (Araneae: Salticidae) in Poland.

A new locality of *Talavera petrensis* (C.L. KOCH, 1837) (Araneae: Salticidae) from the south-western Poland is reported. This spider species was observed in Lower Silesia, in a gravel quarry. The finding prompted the authors to reanalyze the distribution of this species in Poland. A critical review of literature and one historic collection showed that a four of *T. petrensis* former records are the result of erroneous identification, and the species seems to be rarer than previously thought.

KEY WORDS: jumping spiders, *Talavera petrensis*, new record, rare species, biodiversity.

WSTĘP

Talavera petrensis (C.L. KOCH, 1837) (Ryc. 1a, b) jest niewielkim (dł. ciała ♂ = 2,7-2,8 mm, ♀ = 2,7-3,5 mm) (NENTWIG *et al.* 2020) przedstawicielem rodziny Salticidae, którego areal występowania obejmuje większość państw Europy bez krańców północnych i niektórych regionów na południu kontynentu, oraz znaczne obszary zachodniej i centralnej Azji, za wyjątkiem rejonów północnych oraz Bliskiego Wschodu (LOGUNOV & KRONESTEDT 2003, NENTWIG *et al.* 2020). Najdalej wysunięte na zachód stanowiska znane są z Portugalii i Irlandii, z kolei na północ – z południowych rejonów Norwegii i Szwecji. Wschodnia i południowa granica zasięgu przebiega przez południowowschodnie rejony Kazachstanu i Kirgistanu (LOGUNOV & KRONESTEDT 2003, ALMQUIST 2006, NENTWIG *et al.* 2020, WORLD SPIDER CATALOG 2020).

Talavera petrensis jest gatunkiem heliofilnym związanym ze strefą klimatu umiarkowanego, występującym także na cieplejszych stanowiskach w górach, gdzie przy sprzyjających warunkach np. w centralnej Azji, przekracza wysokość 2000 m n.p.m. (LOGUNOV & KRONESTEDT 2003). Najczęściej jako biotopy występowania *Talavera petrensis* wymieniane są wrzosowiska, różnego typu murawy naskalne i rumowiska kamienne, murawy kserotermiczne, obszary stepowe czy lasostepowe, widne i suche lasy, a w górach rumowiska i piarżyska kamienne (ŻABKA 1997, LOGUNOV & KRONESTEDT 2003, ALMQUIST 2006, BELLMANN 2006, KŮRKA *et al.* 2008, NENTWIG *et al.* 2020).

W sąsiadujących z Polską Niemczech *T. petrensis* jest gatunkiem znanym z bardzo licznych (ponad 200) stanowisk (ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT 2020), natomiast

Ryc 1. Samiec (1a) i samica (1b) *Talavera petrensis* (C.L. KOCH, 1837) oraz środowisko występowania tego pająka nad Jeziorem Rakowickim (1c) (fot. M. Sykała).

Fig. 1. Male (1a) and female (1b) of *Talavera petrensis* (C.L. KOCH, 1837) and its habitat at Rakowickie Lake (1c) (photo M. Sykała).

w Czechach (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002) czy na Słowacji (GAJDOŠ *et al.* 1999) jest to pająk znacznie rzadszy, wymieniany z nielicznych i rozproszonych lokalizacji. Na czerwonej liście pajaków Czech (ŘEZÁČ *et al.* 2015), został uznany za narażony (VU).

W Polsce, podobnie jak u naszych południowych sąsiadów, *T. petrensis* jest gatunkiem rzadkim, znanym z nielicznych stanowisk i okazów (STARĘGA 1978, 1988, 1996a, b, ŻABKA 1997, STARĘGA 2003, ROZWAŁKA & ŁYSIAK 2015). Nie figuruje na *Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce* (STARĘGA *et al.* 2002). Gatunek został uwzględniony jedynie na *Czerwonej Liście Pająków (Araneae) Górnego Śląska*, gdzie nadano mu kategorię LC (STARĘGA *et al.* 2001).

Nowe stanowisko *Talavera petrensis* (C.L. KOCH, 1837):

Województwo dolnośląskie: gmina Lwówek Śląski, Rakowice Wielkie, hałdy żwirowe na obrzeżach Jeziora Rakowickiego [UTM: WS 46; 51°07'53" N (51.131594 N), 15°34'31"E (15.575425 E)] (Ryc. 1c): 08.05.2019 – 1♂; 09.05.2019 – 2♂♂, 1sub♂; 3♀♀; 12.05.2019 – 6♂♂; 18.05.2019 – 2♂♂, 1♀ oraz kilka dalszych okazów obserwowanych; 21.05.2019 – 1♀; 17.06. 2019 – 1♂, 1♀.

DYSKUSJA

Stwierdzenie nowego stanowiska *Talavera petrensis*, skłoniło autorów do przeanalizowania jego rozmieszczenia w Polsce (Ryc. 2). Przeprowadzony krytyczny przegląd danych źródłowych wykazał, że znaczna część dotychczas wymienianych w piśmiennictwie stanowisk *T. petrensis* jest rezultatem błędnych oznaczeń, a sam gatunek jest znacznie rzadszy niż dotąd sądzono.

Przede wszystkim wielokrotnie cytowane stanowiska Kulczyńskiego z Zabierzowa i Przemysła (KULCZYŃSKI 1876, 1884) są błędne. Sam autor w wydanej kilka lat później publikacji poświęconej Salticidae Galicji (KULCZYŃSKI 1890: p. 21) pisze: „*Jeden gatunek podalem w „Przeglądzie“ [= KULCZYŃSKI 1884 (aut.)] pod mylnem nazwiskiem, mianowicie Euophrys petrensis [= Talavera petrensis (aut.)]. O tem, co w Galicyi nazywalo się Euophrys petrensis, możnaby całą powieść napisać; że jednak cały materiał do tej powieści znajdzie się w moich dawniejszych pismach o arachnofaunie galicyjskiej, poprzestaję tu na podaniu do wiadomości, że w Galicyi nie znaleziono dotychczas okazu, któryby na pewno do tego gatunku można zaliczyć*”. Zamieszczone w dalszej części tego opracowania opisy cech morfologicznych (KULCZYŃSKI 1890: p. 31-32) potwierdzają fakt, że chodzi o inny, choć niemożliwy obecnie do określenia gatunek. Te uwagi KULCZYŃSKIEGO (1890) zostały przeoczone przez autorów późniejszych opracowań o charakterze katalogowym (PETRUSEWICZ 1937, PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1971, STARĘGA 1983), co doprowadziło do utrwalenia się błędnych informacji o stanowiskach w krajowej literaturze arachnologicznej. W zachowanej kolekcji Wł. Kulczyńskiego przechowywanej w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, brak jest okazów *T. petrensis*, co potwierdza cytowaną powyżej uwagę KULCZYŃSKIEGO (1890). Także stanowisko *T. petrensis* z Puszczy Kampinoskiej (BREYMEYER 1966) jest na pewno błędne z uwagi na biotop, w którym miał być ten gatunek odłowiony – bardzo wilgotne zbiorowisko o charakterze olsu. Pomyłką są również dane KRZYŻANOWSKIEJ (1981), która wymieniła stanowiska tego gatunku z grądu czy lasów sosnowych na obrzeżach Warszawy, cytowane później w opracowaniu KRZYŻANOWSKIEJ *et al.* (1981). Najprawdopodobniej źródłem pomyłki były nieprawidłowo oznaczone osobniki *Euophrys frontalis* (WALCKENAER, 1802). Oznacza to, że cztery spośród czterestu dotychczasowych lokalizacji, okazały się błędne (Ryc. 2).

Ryc 2. Rozmieszczenie stanowisk *Talavera petrensis* (C.L. KOCH, 1837) w Polsce. Czarne punkty – dane literaturowe (po wykluczeniu błędnych danych KULCZYŃSKIEGO (1876, 1881, BREYMEYER (1966) i KRZYŻANOWSKIEJ (1981)); punkt czerwony – nowe stanowisko.

Fig. 2. Distribution of *Talavera petrensis* (C.L. KOCH, 1837) in Poland. Black points – data from literature (after excluding erroneous identifications by KULCZYŃSKI (1876, 1884), BREYMEYER (1966) and KRZYŻANOWSKA (1981)); red point – the new locality.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy dziękują dr Wioletcie Wawer za informacje i pomoc w kwerendzie zbiorów Wł. Kulczyńskiego przechowywanych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN.

PIŚMIENNICTWO

- ALMQUIST S. 2006. Swedish Araneae, part 2 – families Dictynidae to Salticidae. *Insect Systematics & Evolution, Supplement* 63: 285–601.
- ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT 2020. Atlas of the European Arachnids, accessed at <https://atlas.arages.de> on 24.03.2020.
- BELLMANN H. 2006. Kosmos – Atlas Spinnentiere Europas. Franckh-Kosmos, Stuttgart: 304 pp.
- BREYMEYER A. 1966. Relations between wandering spiders and other epigeic predatory Arthropoda. *Ekologia polska, A* 14: 27–71.
- BUCHAR J., RŮŽIČKA V. 2002. Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha: 351 pp.
- GAJDOŠ P., SVATOŇ J., SLOBODA K. 1999. Catalogue of Slovakian spiders. Bratislava: 337 pp + Maps.

- KRZYŻANOWSKA E. 1981. Pająki (Aranei), In: Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białoleka Dworska w Warszawie. I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego. *Fragmenta faunistica* 26: 77–97.
- KRZYŻANOWSKA E., DZIABASZEWSKI A., JACKOWSKA B., STARĘGA W. 1981. Spiders (Arachnoidea, Aranei) of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia zoologica* 34: 87–110.
- KULCZYŃSKI W. 1876. Dodatek do fauny pajęczaków Galicji. *Sprawozdania Komisji Fizyograficznej* 10: 41–67.
- KULCZYŃSKI W. 1884. Conspectus Attoidarum Galiciae. Przegląd krytyczny pająków z rodziny Attoidae żyjących w Galicji. *Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, Kraków* 12: 135–232.
- KULCZYŃSKI W. 1890. Galicyjskie pająki z rodziny Salticoidae. *Sprawozdanie Gimnazjum Św. Jacka, Kraków*: 33 pp.
- KŮRKA A., ŘEZÁČ M., MACEK R., DOLANSKÝ J. 2015. Pavouci České republiky, Academia, Praha: 623 pp.
- LOGUNOV D.V., KRONESTEDT T. 2003. A review of the genus *Talavera* PECKHAM and PECKHAM, 1909 (Araneae, Salticidae). *Journal of Natural History* 37: 1091–1154. DOI: 10.1080/00222930110098391.
- NENTWIG W., BLICK T., GLOOR D., HÄNGGI A., KROPF C. 2020. Araneae Spiders of Europe. Version 03.2020. Online at <https://www.araneae.nmbe.ch>, accessed on 24.03.2020 DOI: 10.24436/1.
- PETRUSEWICZ K. 1937. Katalog der echten Spinnen (Araneae) Polens. Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 3, Riga: 140–216.
- PRÓSZYŃSKI J., STARĘGA W. 1971. Pająki – Aranei. *Katalog Fauny Polski* 33: Warszawa, PWN: 382 pp.
- ŘEZÁČ M., KŮRKA A., RŮŽIČKA V., HENEBERG P. 2015. Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities. *Biologia* 70(5): 645–666. DOI: 10.1515/biolog-2015-0079.
- ROZWAŁKA R., ŁYSIAK S. 2015. Rzadkie gatunki pająków (Araneae) rezerwatu Góry Pieprzowe. *Przegląd Przyrodniczy* 26: 45–56.
- STARĘGA W. 1978. Materiały do znajomości rozmieszczenia pająków (Aranei) w Polsce, III–VII. *Fragmenta faunistica* 23: 259–302.
- STARĘGA W. 1983. Wykaz krytyczny pająków (Aranei) Polski. *Fragmenta faunistica* 27: 149–268.
- STARĘGA W. 1988. Pająki (Aranei) Gór Świętokrzyskich. *Fragmenta faunistica* 31: 185–359.
- STARĘGA W. 1996a. Spinnen (Araneae) aus der Borkenheide und anderen Lokalitäten der Masurischen Seenplatte. *Fragmenta faunistica* 39: 287–311.
- STARĘGA W. 1996b. Spinnen (Araneae) von oberschlesischen Abraumhalden des Steinkohlebergbaus. *Fragmenta faunistica* 39: 329–344.
- STARĘGA W. 2003. Pająki (Araneae) Puszczy Knyszyńskiej. *Nowy Pamiętnik fizjograficzny* 1: 95–206.
- STARĘGA W., BŁASZAK C., RAFALSKI J. 2002. Arachnida – Pajęczaki, In: *Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce*, GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), IOP PAN, Kraków, 133–140.
- STARĘGA W., MAJKUS Z., MISZTA A. 2001. Czerwona lista pająków (Araneae) Górnego Śląska. *Raporty i Opinie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice* 4: 8–36.
- WORLD SPIDER CATALOG 2020. World Spider Catalog. Version 21.0. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>, accessed on 24.03.2020. DOI: 10.24436/2.
- ŻABKA M. 1997. Salticidae – Pająki skaczące (Arachnida: Araneae). *Fauna Polski* 19. MiIZ PAN Warszawa: 189 pp.

Accepted: 22 March 2020; published: 20 April 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>